

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С ФИТОЦИТАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ**Абдулхаев Жавохир Жахонгир угли**Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, ассистент кафедрой
Земледелия и лесная мелиорация**Абдурахмонов Саидахроп Саидкарамович**

Студент Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6551515](https://doi.org/10.5281/zenodo.6551515)

Аннотация. В статье приведены сведения о декоративных деревьях и кустарниках, обладающих свойствами фитоцист, и проанализированы способы их размножения.

Ключевые слова: Ландшафт, Хвойник, Пихта, Туя, Сосна, Можжевельник, Ель, Кипарис.

DECORATIVE TREES AND SHRUBS WITH PHYTOCYTE PROPERTIES AND METHODS OF THEIR REPRODUCTION

Annotation. The article provides information about ornamental trees and shrubs that have the properties of phytocysts, and analyzes the methods of their reproduction.

Keywords: Landscape, Ephedra, Fir, Thuja, Pine, Juniper, Spruce, Cypress.

Введение. В последние годы проводятся планомерные мероприятия по озеленению населенных пунктов, защите деревьев и кустарников, расширению зеленых насаждений. К ним относятся введение моратория на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, увеличение штрафов и компенсаций за рубки.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» в целях выполнения задач, указанных в Указе № 5863:

Метод исследования. Ландшафтный дизайн определяет не только своеобразие архитектурного облика городов, но и уровень их благоустройства. Постоянное увеличение населения, автотранспорта и производственных помещений требует применения более современных методов озеленения, эффективность которых во многом зависит от ареалов деревьев и кустарников. Очень важно, чтобы зеленые насаждения выполняли свои разнообразные функции не только летом, но и зимой. Для этой цели следует шире использовать хвойные деревья, так как они дают декоративный эффект в течение всего года и продолжают фотосинтез даже зимой, т. е. поглощают углекислый газ даже при низких температурах и выделяют в атмосферу кислород. Кроме того, они лучше других видов поглощают городской шум, задерживая пыль и большое количество промышленных и транспортных отходов. Декоративные качества многих растений настолько высоки, что имеют большое значение для групповой, одиночной и линейной посадки.

Основные результаты.

Хвойников, которые очистят сад от патогенных микроорганизмов

Источник:

Деревья и кустарники способны очищать воздух не только от загрязнений. Некоторые из них содержат фитонциды и эфирные масла, которые подавляют развитие и

уничтожают находящиеся в окружающем пространстве патогенные микроорганизмы, бактерии и вирусы. К таким растениям относятся хвойные деревья.

Пихта

Она отличается крупными шишками, которые растут вертикально, и напоминают свечи на новогоднем дереве. Высота пихты может достигать 40 метров. Хвойник имеет ствол цилиндрической формы и бледно-желтую, почти белую древесину. Кора пихты гладкая, окрашена в серый цвет. На ее поверхности могут образовываться утолщения разных размеров, являющиеся протоками смолы. Они содержат живицу, которую часто называют «пихтовым бальзамом». Ветки пихты тонкие, густо покрыты хвоей. В нижней части они могут достигать в длину 10 м. При отсутствии помех, они разрастаются в разные стороны и опускаются низко к земле. Очень часто пускают корни и образуют пихтовый стланик. На концах веток формируются почки овальной или округлой формы. Они покрыты чешуйками и толстым слоем смолы. Период цветения пихты наступает в конце весны. Шишки созревают все лето, а с наступлением осени опадают.

Хвоя и кора пихты содержит большое количество эфирного масла, богатого камфеном, органическими кислотами, бисаболоном и камфороном. Наибольшее количество полезных соединений выделяется в мае и в сентябре.

Туя – самое популярное хвойное растение, известное своими декоративными и лечебными свойствами. Ее часто называют «жизненное дерево». Родиной туи является Северная Америка. Дерево относится к долгожителям. Продолжительность жизни может составлять 200 лет. Она представляет собой дерево или кустарник с кроной горизонтальной, шарообразной, колоновидной или стелющейся формы. Ветки туи покрыты мелкой, мягкой хвоей, которая со временем приобретает вид чешуек. Иголки окрашены в темно-зеленый цвет. С наступлением зимы их окраска меняется на бурю или коричневую. Шишки имеют продолговатую или овальную форму. Внутри них располагаются плоские семена. Хвоя туи содержит большое количество эфирных масел, дубильных веществ и смолы.

Сосна

Самое распространенное хвойное растение, отличающееся быстрым ростом. Продолжительность жизни дерева составляет 600 лет. Сосна имеет толстый разветвленный ствол, покрытый корой с глубокими трещинами. Ветки толстые, располагаются горизонтально и образуют густую конусообразную крону с несколькими макушками. Хвоя сосны длинная, мягкая, заостренная, окрашена в насыщенный зеленый цвет. Хвоинки располагаются попарно и достигают в длину 7 см. Когда дерево достигает 60-летнего возраста, у него начинается период цветения. Свежие записи Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения Рассадка помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения Хвоя и кора сосны содержат эфирные масла, каротин, витамины, органические кислоты. Смола и фитонциды улучшают и очищают воздух. Не случайно санатории и профилактории размещают в местах, где произрастает растение.

Можжевельник

Это вечнозеленое растение семейства Кипарисовых родом из Северной Африки. Оно может иметь форму дерева или кустарника высотой до трех метров. На приусадебных участках можжевельник выращивают в качестве декоративного и лекарственного растения. Хвойник имеет длинные хорошо разветвленные побеги с корой красно-бурого цвета. Он плотно покрыт игольчатой хвоей длиной до полутора сантиметров. Цветение кустарника начинается в мае. Цветки мелкие и невзрачные. На их месте формируются плоды-шишки синевато-черного цвета, покрытые снаружи восковым налетом.

Ель

Высота этого хвойного дерева может достигать 30 м. Растение имеет прямой, стройный ствол, покрытый грубой корой серого цвета. В некоторых местах она имеет растрескивания, через которые хорошо заметны потеки смолы. Ствол трудно различить, поскольку он покрыт ветками до самого основания. Хвоя окрашена в темно-зеленый цвет, короткая, длиной до 2 см, имеет 4 грани. Она сохраняется на растении в течение 10 лет. Неблагоприятные экологические условия могут сократить жизнь хвои до 5 лет. Плотные шишки созревают в конце осени. Они имеют цилиндрическую форму и достигают в длину 15 см. Растение вырабатывает большое количество фитонцидов, которые способны уничтожить вредоносные микроорганизмы в радиусе нескольких километров.

Кипарис

Растение выращивают не только на приусадебных участках, но и в домашних условиях. В природе оно произрастает в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Кипарис представляет собой дерево с прямым стволом и пирамидальной кроной или раскидистый низкорослый кустарник. Ветки кипариса мягкие и тонкие, растут вертикально вверх, плотно прижимаясь к стволу. Они покрыты мелкими темно-зелеными листочками, которые внешне напоминают листья папоротника. Молодые растения имеют листья игольчатой формы, как у большинства хвойных. С возрастом они становятся похожи на чешуйки. Кипарис плодоносит небольшими шишками круглой формы, окрашенными в серовато-коричневый цвет. Кора и плоды растения содержат ароматические углеводы, спирты, эфирное масло и смолы. Их применяют в качестве антисептического и обеззараживающего средства для уничтожения патогенной микрофлоры, а также для лечения кожных заболеваний и вирусных инфекций.

Заключение. Поручениями, данными в ходе визита Президента Республики Узбекистан в Андижанскую область 17-18 июня 2021 года, и Постановлением расширенного совещания №33 даны поручения по эффективному использованию каменистых, малопродуктивных пахотных земель Узбекистана. Исходя из этого, целесообразно наладить пчеловодство путем создания плантаций из декоративных деревьев с целью рационального использования каменистых, засушливых и засушливых земель, которые хозяйства не могут использовать под основную культуру.

Список литературы

1. Авраменко, И. М. Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне / И.М. Авраменко. - М.: Аделант, 2009. - 136 с.
2. Александрова, М. С. Сирень, гортензии и другие красивоцветущие кустарники / М.С. Александрова. - М.: Фитон XXI, 2015. - 375 с.
3. Берд, Ричард Цветущие деревья и кустарники / Ричард Берд. - М.: Арт-Родник,

2003. - 160 с.

4. Бондарева, Ольга Хвойные в дизайне сада / Ольга Бондарева. - М.: Фитон XXI, 2014. - 868 с.

5. Все о садовых деревьях и кустарниках. - М.: Bestiary, 2012. - 104 с.